

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 6 – JUNIO 1998

**El artículo 24 de la Constitución:
cuestiones pendientes**

Plazos que limitan la prisión provisional

**Privilegios de la Administración
empleadora**

Publicidad de los Abogados

El artículo 24 de la Constitución y la aplicación del Derecho Procesal: breve reflexión sobre algunas cuestiones pendientes en la interpretación de un precepto capital

SUMARIO: I. Introducción.—II. La delimitación de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 de la Constitución y de su respectivo contenido.—III. El exceso de fiscalización de la constitucionalidad de las normas procesales y el déficit de fiscalización de la constitucionalidad de las normas procesales.—IV. La aplicación de la jurisprudencia constitucional a aspectos no contemplados por la misma.—V. La amplitud de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 de la Constitución y la configuración del sistema de recursos en cada orden jurisdiccional.—VI. La necesidad de delimitación entre el ámbito de aplicación del criterio pro actione y del criterio de la no arbitrariedad.—VII. Ambito y límites de la técnica de la subsanación.—VIII. La necesidad de mayor intensidad en el control de la constitucionalidad de los requisitos procesales condicionantes del derecho a una resolución sobre el fondo.—IX. El abuso del concepto de indefensión en la regulación legal de la ineficacia de los actos procesales.

I — Introducción

Es un lugar común a estas alturas destacar la importancia que la vigencia del artículo 24 CE y de la jurisprudencia elaborada principalmente por el Tribunal Constitucional en torno al mismo han tenido y tienen en la aplicación del Derecho procesal. Resulta indudable que el artículo 24 CE ha traído consigo una mutación en muchos aspectos radical de las exigencias de tutela jurisdiccional de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los justiciables. Y no sólo de los derechos que la misma Constitución consagra, sino también de aquellos derechos que, sin contar con la suprallegalidad y resistencia al legislador que la proclamación en la Constitución implica, son reconocidos por el legislador ordinario. El reconocimiento de esa extraordinaria influencia del artículo 24

CE y de la jurisprudencia constitucional en torno al mismo es punto de partida de las líneas que siguen. Vaya lo dicho para aclarar que la reflexión crítica que se pretende hacer tiene como presupuesto ese reconocimiento y esa valoración positiva; aclaración necesaria en momentos en que arrecian las críticas globales a la jurisprudencia constitucional sobre el artículo 24 CE y al papel del recurso de amparo constitucional. Las líneas que siguen pretenden continuar una línea de reflexión crítica que parte de ese presupuesto: el artículo 24 CE es un precepto capital de nuestro ordenamiento y la jurisprudencia constitucional sobre el mismo constituye un elemento básico y a todas luces positivo en la interpretación y aplicación de nuestro Derecho procesal. No obstante, no son pocas las cuestiones que al día de hoy se pueden considerar oscuras o dudosas en la interpretación de dicho precepto constitucio-

nal y que se encuentran necesitadas de reflexión y propuestas. Este trabajo no pretende ser otra cosa que un elenco de algunas de las cuestiones problemáticas que plantea el artículo 24 CE —y en particular su párrafo 1— y que no han encontrado todavía una respuesta satisfactoria, limitándonos a aquellas cuestiones de carácter general. Pues de la misma manera que los aspectos claros de la jurisprudencia constitucional irradian su influencia a todos los Tribunales de Justicia, lo mismo sucede con los aspectos oscuros. Esa falta de respuesta satisfactoria produce cotidianamente problemas en la interpretación y aplicación de numerosos preceptos procesales.

II — La delimitación de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 de la Constitución y de su respectivo contenido

Resulta en buena medida sorprendente que casi veinte años después de la entrada en vigor de la Constitución, casi dieciocho años después de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional y contando con miles de pronunciamientos acerca del artículo 24 CE, el primer problema con que respecto de este artículo de la Constitución se encuentre el intérprete y aplicador del Derecho sea el de determinar cuáles y cuántos son los derechos fundamentales que en el mismo se consagran. Como he dicho ya en alguna ocasión, las dificultades del artículo 24 CE empiezan ya con algo aparentemente tan sencillo como enumerar los derechos fundamentales que en el mismo se proclaman. La cuestión no es mero prurito teórico, pues si no existe claridad acerca de cuáles son los derechos fundamentales que el artículo 24 CE consagra, es difícil que pueda haberla acerca de su contenido. Así, la falta de claridad acerca de cuáles son los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE provoca paradojas, como que haya ocasiones en que exista la certeza de que se ha vulnerado el artículo 24 CE, pero no se sepa a ciencia cierta qué derecho fundamental es el vulnerado; o el fenómeno, en absoluto infrecuente, de que no sólo por parte de los litigantes o de los tribunales ordinarios, sino por parte del propio Tribunal Constitucional se invoquen de manera cumulativa e

indiferenciada varios de los derechos fundamentales del artículo 24 CE. Si de la delimitación de cuáles son los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE pasamos a la delimitación de sus respectivos contenidos, el problema anteriormente descrito se acentúa. No es infrecuente que los contenidos de los diversos derechos fundamentales del artículo 24 CE se solapen. De este modo, resulta evidente la necesidad de sistematización y de mayor rigor en la construcción que, entre otras cosas, evite invocaciones indiferenciadas. Obviamente la falta de nitidez acerca de cuántos y cuáles son los derechos fundamentales proclamados en el artículo 24 CE no significa la falta absoluta de criterios al respecto. Resulta evidente la autonomía de algunos de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE. Sin embargo, no son pocas las dudas que a cualquier profesional jurídico avezado y conocedor de la jurisprudencia constitucional se le pueden suscitar.

Así, por ejemplo, cabe plantearse si el artículo 24.1 CE consagra un único derecho fundamental —el que cabría llamar derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión— o dos derechos fundamentales —el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a no padecer indefensión—. Es posible que en este punto el problema sea fundamentalmente nominal, puesto que las variadas exigencias que según el Tribunal Constitucional derivan del artículo 24.1 CE son las mismas tanto si se considera que dicho precepto consagra dos derechos fundamentales como si se considera que consagra uno solo. Teniendo en cuenta, además, la notoria complejidad del contenido del artículo 24.1 CE, se puede considerar baladí la cuestión que se plantea. Sin embargo, la misma es importante, en primer término, por esa necesidad ya apuntada de claridad en la sistematización del contenido del artículo 24.1 CE. Y, en segundo término, por la necesidad de evitar esas invocaciones indiferenciadas y acumuladas de las distintas vertientes o contenidos del artículo 24.1 CE. Así, por ejemplo, no resulta infrecuente que en los casos en que se ha producido una notificación irregular que ha impedido a una de las partes defenderse, se alegue que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando, en rigor, lo que vulnera la realización irregular de actos de comunicación que traen consigo

la incomparecencia del justiciable es la prohibición de indefensión. O tampoco resulta extraño que se entremezclen tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión en materia de incongruencia. En este terreno debería resultar claro a estas alturas que la incongruencia *extra petitum* vulnera el artículo 24.1 CE cuando se produce una modificación sustancial de los términos del debate, es decir, cuando se causa indefensión, mientras que la incongruencia omisiva lo que supone es una falta de tutela judicial efectiva. Sin embargo, no son raros los casos en que, incluso en resoluciones del Tribunal Constitucional, se mezclan ambas cosas. Los ejemplos podrían sucederse, pero, a fin de cuentas, lo único que se quería señalar es que, todavía hoy sigue sin estar claro si el artículo 24.1 CE consagra uno o dos derechos fundamentales y la delimitación de sus respectivos contenidos, lo que con bastante frecuencia provoca que se produzcan invocaciones erróneas del derecho fundamental vulnerado.

Siguiendo con los ejemplos, el Tribunal Constitucional viene afirmando que para que ciertos derechos fundamentales consagrados en el artículo 24.2 CE se entiendan vulnerados es necesario que se haya causado indefensión al justiciable. Así sucede, por ejemplo, con el derecho a la asistencia letrada y con el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. El problema que con ello se plantea es que se está privando a dichos derechos fundamentales de toda autonomía, porque, así entendidos, no pasan de ser especificaciones del derecho a no padecer indefensión. Dicho de otro modo, si para entender vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes o el derecho a la asistencia letrada se exige que se haya causado indefensión, dichos derechos carecen de virtualidad y no significan nada, porque la prohibición de indefensión ya está recogida en el artículo 24.1 CE. Así, si en hipótesis suprimiéramos del texto del artículo 24.2 CE las menciones a estos dos derechos, el resultado seguiría siendo el mismo, porque la indefensión seguiría estando prohibida en el artículo 24.1 CE. Salvo que se acepte esta conclusión, el único modo de dotar de autonomía y, por tanto, contenido propio a dichos derechos fundamentales pasa necesariamente por un nuevo entendimiento de los mismos que permita considerarlos vulnerados sin necesidad de que se haya producido indefensión.

Para terminar con los ejemplos, se puede aludir al derecho a un proceso con todas las garantías. Resulta claro que un derecho fundamental que literalmente lo que proclama es el respeto a *todas las garantías* plantea un arduo problema para realizar una interpretación rigurosa del mismo. Como ya he señalado en alguna otra ocasión, aunque constituya una paradoja, el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías no puede abarcar *todas las garantías* procesales, porque ello significaría dejar a la libertad del legislador la determinación de su contenido, lo que resulta contradictorio con la esencia de todo derecho fundamental, esto es, constituir un límite al legislador. El derecho a un proceso con todas las garantías no puede convertirse en un cajón de sastre con el que constitucionalizar cualquier garantía procesal que al intérprete le parezca importante. En sentido, el Tribunal Constitucional ha evitado ese riesgo y con carácter general ha limitado el contenido del derecho a un proceso con todas las garantías a aquéllas que, establecidas por normas internacionales sobre derechos humanos, debían, de acuerdo con el artículo 10.2 CE, servir de criterio de interpretación de los derechos consagrados por la Constitución. Este es el caso, por ejemplo, del derecho al recurso en materia penal —consagrado por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— y del derecho a un juez imparcial. No obstante, no son pocos los casos en que el derecho a un proceso con todas las garantías es invocado no sólo por los justiciables o por los tribunales ordinarios, sino también por el propio Tribunal Constitucional, de una manera ritual, como una especie de suma o síntesis de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE, lo que, a fin de cuentas, carece de sentido y debería evitarse, porque se trata de una invocación meramente retórica con la que no se está dando al derecho a un proceso con todas las garantías ningún contenido real.

En síntesis, la primera de las *cuestiones pendientes* que se quería dejar apuntada es, sin desmerecer en absoluto el camino recorrido hasta ahora, la necesidad de perseverar en la tarea de delimitar los diferentes derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE y sus respectivos contenidos, evitando la confusión que produce el que en ocasiones se esgriman de manera indiscriminada.

III — El exceso de fiscalización de las interpretaciones de normas procesales y el déficit de fiscalización de la constitucionalidad de las normas procesales

Desde hace ya tiempo, se viene señalando que uno de los problemas que se detectan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 24 CE es un exceso de fiscalización de las interpretaciones de normas procesales y un déficit de fiscalización de la constitucionalidad de las normas procesales. Cabe pensar que éste es un fenómeno normal si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional, en cuanto supremo intérprete de la Constitución, debe llevar a cabo la interpretación conforme a la Constitución de la legalidad vigente. Así, excepto en los casos en que el Tribunal Constitucional llega a un juicio de inconstitucionalidad de un precepto legal, de sus pronunciamientos lo que cabe obtener son interpretaciones de las leyes conforme a la Constitución. Que este fenómeno se acentúe en el caso del artículo 24 CE puede estimarse igualmente normal, si se tiene en cuenta que los del artículo 24 CE constituyen el paradigma de lo que ha dado en llamarse derechos fundamentales de configuración legal. Esta categoría abarca aquellos derechos constitucionales cuyo contenido resulta imposible de concretar y cuyo ejercicio resulta inconcebible sin un previo desarrollo legislativo. Ahora bien, precisamente por ello las infracciones de los preceptos legales que concretan el contenido de un derecho fundamental de configuración legal y hacen posible su ejercicio se convierten en violaciones del derecho fundamental mismo. Resulta, por tanto, absolutamente normal que en estos casos el Tribunal Constitucional interprete la Constitución al interpretar la Ley y viceversa. Asimismo, el hecho de que la inmensa mayoría de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el artículo 24 CE se produzcan en recursos de amparo explica el fenómeno de que la jurisprudencia constitucional esté plagada de reinterpretaciones de normas procesales, que corrigen las interpretaciones de dichas normas realizadas previamente por los tribunales ordinarios, siendo escasos, sin embargo, los supuestos en que el Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que lo inconstitucional no es la interpretación de la norma, sino la norma misma.

Por consiguiente, nada tiene de extraordinario, en principio, que de la labor del Tribunal Constitucional derive una mayor fiscalización de las interpretaciones de las normas procesales hecha por los tribunales ordinarios que de la constitucionalidad de las normas mismas. Ahora bien, si la cuestión ha sido traída a colación es porque dicho fenómeno resulta particularmente intenso en el ámbito del artículo 24 CE. Por decirlo de forma gráfica, resulta totalmente desproporcionada la ingente masa de resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional sobre el artículo 24 CE con el escasísimo número de preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales por ser contrarios a dicho artículo. Parece como si nuestro ordenamiento procesal fuese en términos generales conforme con el artículo 24 CE y que lo que resultara contrario al mismo fueran las interpretaciones de dicho ordenamiento procesal sostenidas por los juzgados y tribunales. Que a este fenómeno, sin embargo, subyace algo anormal lo prueba el hecho de que a menudo el Tribunal Constitucional no se atreve a extraer las mismas consecuencias cuando se enfrenta a la constitucionalidad de una Ley procesal que cuando se enfrenta a una determinada interpretación de dicha Ley procesal, es decir, por decirlo más llanamente, cuando resuelve un recurso o cuestión de inconstitucionalidad que cuando resuelve un recurso de amparo. Así, no han faltado casos en que el Tribunal Constitucional ha estimado un buen número de recursos de amparo por considerar contrarias al artículo 24 CE ciertas interpretaciones de un precepto procesal y, sin embargo, cuando ulteriormente se le ha planteado —o, incluso, se ha autocuestionado— la constitucionalidad de dicho precepto ha llegado a la conclusión de que el mismo es constitucional. En este sentido, cabe afirmar que el Tribunal Constitucional tiene una deferencia con el legislador procesal que no practica con los tribunales ordinarios. No querría que se me malinterpretase. No estoy en absoluto propugnando que el Tribunal Constitucional emprenda una peligrosa senda de **activismo** que le conduzca a declarar inconstitucionales un gran número de preceptos procesales (aunque, dicho sea de paso, sí creo —y después se abundará en ello— que en algunos casos recientes, como, por ejemplo el de la exigencia de comunicación previa en el contencioso-administrativo o el del artículo 45 LPL, el juicio debería haber sido de inconstitucionalidad). Antes

bien, lo que estoy manteniendo es que el Tribunal Constitucional debería meditar con mayor detenimiento sus reinterpretaciones de las interpretaciones de preceptos legales hechas por los Tribunales ordinarios. Pero no para practicar necesariamente el *self-restraint*, sino para cobrar mayor conciencia de los efectos de las interpretaciones que en sus sentencias se sostienen. Por decirlo también de forma gráfica, toda sentencia estimatoria de amparo en que se censura la interpretación de un precepto legal hecha por un tribunal ordinario equivale a una sentencia interpretativa dictada en un procedimiento de inconstitucionalidad.

En conclusión, la segunda de las *cuestiones pendientes* es la necesidad de mitigar en alguna medida la desproporción existente entre ese exceso de fiscalización de interpretaciones de normas procesales y el déficit de fiscalización de la constitucionalidad de esas mismas normas procesales.

IV — La aplicación de la jurisprudencia constitucional a aspectos no contemplados por la misma

La siguiente en este catálogo de *cuestiones pendientes* es la que cabe denominar la extralimitación consistente en aplicar la jurisprudencia constitucional a aspectos no contemplados por la misma. Aquí el problema lo tienen los Tribunales ordinarios y no el Tribunal Constitucional. Este fenómeno, en síntesis, consiste en que con demasiada frecuencia los Tribunales ordinarios —también los abogados de los litigantes— hacen una lectura de la jurisprudencia constitucional sobre el artículo 24 CE desentendiéndose de que la misma es jurisprudencia *constitucional* y no jurisprudencia *ordinaria*. Así, por ejemplo, en aquellos casos en que el Tribunal Constitucional estima que determinada interpretación de un precepto legal no resulta irrazonable ni arbitraria, hay quien entiende que con ello se está afirmando que dicha interpretación es la correcta. O, por poner otro ejemplo, si el Tribunal Constitucional afirma que la incongruencia *extra petitum*, para vulnerar el artículo 24.1 CE, debe causar indefensión al justiciable, a continuación hay quien entiende que no hay más incongruencia *extra petitum* que la que causa indefensión al

justiciable. La lectura errónea de las sentencias del Tribunal Constitucional, pretendiendo hacerlas decir lo que no dicen, resulta un fenómeno relativamente frecuente, en el que la confusión de planos resulta lamentable. En el ámbito del artículo 24 CE, dada su complejidad y la heterogeneidad de supuestos, este fenómeno resulta aún más acusado. Es ésta otra cuestión pendiente, respecto de la cual sólo cabe exhortar a un análisis cuidadoso y detenido de la jurisprudencia constitucional por parte de los Tribunales ordinarios.

V — La amplitud de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 de la Constitución y la configuración del sistema de recursos en cada orden jurisdiccional

Para acabar con los problemas comunes al conjunto del artículo 24 CE, merece una reflexión la dificultad que plantea la amplitud de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 CE a la hora de configurar el sistema de recursos en cada orden jurisdiccional. Lo que se quiere señalar es lo siguiente. En todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales existe la aspiración de que el Tribunal Supremo cumpla primordialmente una función de creación de jurisprudencia. Dicha labor debe proyectarse fundamentalmente sobre las respectivas ramas del ordenamiento jurídico sustantivo, pero no sólo sobre éstas, sino también sobre las diferentes normas procesales que en cada uno de dichos órdenes jurisdiccionales se aplican. Para que esa función de creación jurisprudencial resulte fructífera resulta ineludible establecer limitaciones en el acceso de los asuntos al Tribunal Supremo. Para conseguir este fin las técnicas que se pueden aplicar son variadas. De entre ellas, la que en los últimos años se ha establecido en nuestro país en los órdenes social y contencioso-administrativo y cuya extensión a los demás órdenes se propugna, es la de la configuración de la casación como un recurso para unificación de doctrina, es decir, que el recurrente no sólo ha de poner de manifiesto la ilicitud de la resolución recurrida, sino que ha de acreditar que el criterio mantenido en dicha resolución

difiere del sostenido en otras resoluciones judiciales del mismo o de otro tribunal. Sin embargo, esta limitación no rige para el recurso de amparo, que resulta admisible contra toda vulneración de derechos fundamentales con independencia de que haya o no divergencias de criterio entre resoluciones judiciales. Si a esto se le une que, dada la amplitud de los derechos fundamentales del artículo 24 CE, muchas infracciones de la legalidad procesal constituyen también vulneración de dicho precepto constitucional, se desemboca en la paradoja de que, por lo que a las materias procesales se refiere, hay más posibilidades de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional que ante el Tribunal Supremo en casación para unificación de doctrina.

El problema no tiene fácil solución, porque la existencia del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violaciones de los derechos garantizados en el artículo 24 CE es una exigencia impuesta por el artículo 53.2 CE. De este modo, con ese presupuesto constitucional, difícilmente ninguna configuración del sistema de recursos en la cúspide resultará enteramente satisfactorio. Una posibilidad es la de que el Tribunal Supremo deje de conocer de recursos basados en infracciones procesales y se centre exclusivamente en infracciones sustantivas. Esta es la idea que está en la base del sistema de recursos ideado por los autores del reciente Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que la casación ante el Tribunal Supremo se da sólo por infracciones del Derecho sustantivo, creándose un recurso ante los Tribunales Superiores de Justicia por infracciones de tipo procesal. Este sistema tiene obviamente el inconveniente de que el Tribunal Supremo deja de ser tal en cuestiones procesales. Ahora bien, el problema, rectamente entendido, es que configurar un sistema de recursos que garantice la supremacía del Tribunal Supremo en todos los órdenes —y, por tanto, también en cuestiones procesales— y que a la vez garantice la supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales —y, por tanto, también en lo que respecta al artículo 24 CE— resulta prácticamente imposible. Por decirlo gráficamente, la amplitud del artículo 24 CE conduce a que en nuestro ordenamiento haya dos tribunales supremos en materia procesal, lo que plantea una notoria contradicción y, en definitiva, un problema para el que no cabe una solución

definitiva y para el que, por tanto, habrá que buscar la menos mala de las soluciones posibles.

VI — La necesidad de delimitación entre el ámbito de aplicación del criterio *pro actione* y del criterio de la no arbitrariedad

El derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho consistente en tener libre acceso a los Tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho, sea favorable o desfavorable, siempre que se cumplan los requisitos procesales o, en caso contrario, una resolución de inadmisión de la pretensión formulada igualmente fundada en Derecho, a presentar los recursos que las leyes prevean y a que el contenido del fallo sea respetado y ejecutado. El derecho a la tutela judicial efectiva es claramente un derecho fundamental de configuración legal y de contenido complejo. Esa complejidad de contenido se traduce en que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene un amplio número de vertientes o facetas, que, en síntesis, pueden ser reconducidas a las siguientes: 1) el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) el derecho a una resolución de fondo; 3) el derecho a una resolución fundada en Derecho; 4) el derecho a los recursos; 5) el derecho a la ejecución; 6) el derecho a la invariabilidad e intangibilidad de los pronunciamientos, y 7) el derecho a la tutela cautelar. No es propósito de este trabajo describir ni siquiera someramente el contenido de cada una de esas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva. La reflexión que se quiere hacer es de otro tipo. Un análisis detenido de todas y cada una de las facetas del derecho a la tutela judicial efectiva permite sentar la conclusión de que a todas ellas subyace una *ratio* común: la imposición de un canon de razonabilidad y proporcionalidad a las normas procesales y a las interpretaciones de las normas procesales. En el fondo el derecho a la tutela judicial efectiva no es sino el derecho a que las normas procesales que inciden en multitud de aspectos de la impartición de justicia, así como las interpretaciones que de dichas normas procesales se hagan, sean razonables y proporcio-

nadas; es decir, las normas procesales y las interpretaciones de las mismas deben atender a una finalidad razonable y debe existir proporción entre dicha finalidad y los medios dispuestos por la norma para obtenerla. Esta es la esencia del derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, el problema consiste en que ese canon de razonabilidad y proporcionalidad puede ser formulado con grados diversos de intensidad o exigencia. Y el grado de intensidad de ese canon de razonabilidad y proporcionalidad determina obviamente el contenido del derecho fundamental. En este sentido, siguiendo la jurisprudencia constitucional, se puede distinguir lo que cabe denominar un *grado máximo* y un *grado mínimo* de intensidad de ese canon de razonabilidad. El grado máximo es el que se condensa en la expresión principio *pro actione* o, en otros términos, principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva: las normas procesales deben ser elaboradas y ulteriormente interpretadas tendiendo a conseguir en todo caso el fin que cada faceta del derecho a la tutela judicial impone (acceder a la jurisdicción, obtener una resolución de fondo, acceder a los recursos, permitir la ejecución, etc.). El grado mínimo, por el contrario, es el que se condensa en la *mera razonabilidad y no arbitrariedad*: el respeto a la tutela judicial efectiva impondría solamente que tanto la norma procesal como la interpretación que de la misma se haga sean razonables y no arbitrarias. La existencia de un fin legítimo y una mínima proporción entre el fin y el medio serían suficientes para superar el juicio de adecuación a la Constitución. Las diferencias entre las exigencias que tanto al legislador como al aplicador del Derecho imponen cada una de estas dos formulaciones del canon de razonabilidad son claras.

El problema es que la jurisprudencia constitucional unas veces impone el grado máximo de razonabilidad mientras que en otros casos se conforma con el grado mínimo, esto es, unas veces impone el criterio *pro actione* o de interpretación más favorable y otras veces impone el criterio de mera razonabilidad y no arbitrariedad. Las variantes en este punto son muchas, aunque la opción por un criterio u otro depende básicamente de cuál sea la faceta del derecho fundamental de que se trate. Así, por ejem-

plo, al día de hoy resulta claro, aunque al respecto se ha producido una clara evolución en la jurisprudencia constitucional, que mientras en materia de derecho a una resolución de fondo o derecho a la instancia debe aplicarse el canon de máxima razonabilidad, en materia de derecho a los recursos basta con el canon de mínima razonabilidad o de no arbitrariedad. Pues bien, la *cuestión pendiente* aquí es que la jurisprudencia constitucional aclare y precise en qué vertientes o facetas del derecho a la tutela judicial efectiva es aplicable —y por qué— el principio *pro actione* o de interpretación más favorable y en cuáles es aplicable el criterio de mera razonabilidad o no arbitrariedad. Porque más allá del ejemplo que se acaba de poner —el del derecho a una resolución de fondo y el derecho a los recursos— resulta difícil determinar cuál es el criterio que se deduce de la jurisprudencia constitucional para cada una de las facetas del derecho fundamental, siendo fundada la intuición de que ambos conviven pacíficamente —y contradictoriamente— en la jurisprudencia constitucional. E incluso en aquellos casos en que el Tribunal Constitucional ha delimitado la distinta aplicación de uno y otro criterio, como sucede con el derecho a una resolución de fondo en la primera o única instancia y el derecho a los recursos, aunque el fundamento de la distinta intensidad del derecho a la tutela judicial efectiva en uno y otro caso sea razonable, la distinción plantea interrogantes en aquellos casos en que una norma procesal establece un requisito que rige tanto en la instancia como en los recursos. Piénsese, por ejemplo, en el artículo 45 LPL, declarado constitucional por la STC 48/1995, que establece el deber de comunicar al Juzgado competente al día siguiente hábil la presentación de escritos en los Juzgados de Guardia. Dicho requisito puede determinar la tempestiva presentación tanto de una demanda como de un recurso de suplicación. ¿Se puede sostener que las exigencias de razonabilidad y proporcionalidad de la norma y de la interpretación que de la misma se haga son distintas en función de que el requisito establecido se aplique en la instancia o se aplique en un recurso extraordinario? Es posible que así sea, pero convendría profundizar en la reflexión.

En definitiva, la *cuestión pendiente* en este caso, de importancia capital dado que afecta a todas las facetas del derecho a la tutela judicial efectiva, consiste en precisar en qué casos y

por qué el artículo 24.1 CE impone una exigencia de máxima razonabilidad y proporcionalidad de la norma y en qué casos, por el contrario, impone solamente un canon de mera razonabilidad y no arbitrariedad de la norma y de las interpretaciones de la misma.

VII — Ambito y límites de la técnica de la subsanación

La siguiente *cuestión pendiente* que, a mi juicio, plantea el derecho a la tutela judicial efectiva es la del ámbito y límites de técnica de la subsanación. Como es sabido, el Tribunal Constitucional ha consagrado como una exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva la regla de la subsanabilidad de los requisitos procesales, que supone que el incumplimiento de los *requisitos procesales* —entendiendo por tales tanto los presupuestos procesales, que afectan a la validez del entero proceso, como los requisitos de los concretos actos procesales—, no debe traer como consecuencia la inadmisión de la pretensión sin haber otorgado la posibilidad de subsanarlo, caso de que se trate de un requisito subsanable. Esta regla, deducida como exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra recogida en el artículo 11.3 LOPJ: «Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido por las leyes».

¿Cuál es aquí la *cuestión pendiente*? Pues bien, a mi juicio, una delimitación más precisa del ámbito de esta regla de subsanabilidad. Sin duda, el camino recorrido hasta hoy debe ser juzgado positivamente. La ampliación, cuando no lisa y llanamente introducción, de la técnica de la subsanación puede ser estimada sin exageración como una de las grandes contribuciones de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. A partir de la misma, no sólo se ha generalizado en nuestra cultura forense la técnica sanatoria, sino que por obra de sucesivas reformas procesales se han introducido nor-

mas sobre supuestos y procedimientos de subsanación de defectos procesales; si bien es precisamente en el ámbito legislativo en el que hoy por hoy más camino queda por recorrer. Debe ser el legislador el que identifique con claridad qué defectos procesales son subsanables, cómo y cuándo. No obstante, sentado lo anterior, siguen existiendo ambigüedades en torno a cuáles son realmente las exigencias deducibles del artículo 24.1 CE en este campo, es decir, si existe y, en su caso, cuál es el ámbito en el que existe una exigencia constitucional de subsanabilidad de la falta de requisitos procesales. En este sentido, y continuando la senda trazada de limitarnos a hacer elenco de los problemas, son varias las preguntas básicas que cabe hacerse.

La primera y principal pregunta que debe ser contestada es si el derecho a la tutela judicial efectiva abarca o no el derecho a subsanar todo lo que sea por naturaleza subsanable o si, por el contrario, el legislador tiene un margen de opción para establecer qué tipo de requisitos son subsanables y cuáles no. En este sentido, la subsanabilidad o insubsanabilidad entra de lleno en el ámbito del canon no ya de razonabilidad, sino de proporcionalidad, es decir, la subsanabilidad de la falta de un requisito procesal da por supuesto que el requisito en sí mismo considerado es razonable, que atiende a una finalidad legítima, pero que podría ser desproporcionada la consecuencia jurídica de inadmisión anudada a su falta. Pues bien, la jurisprudencia constitucional no se ha pronunciado expresamente sobre el problema apuntado, aunque de la misma cabe deducir una posición favorable a la existencia de un margen de libertad del legislador para configurar los requisitos procesales como insubsanables. Piénsese que, estrictamente, los únicos requisitos procesales realmente insubsanables por naturaleza son los requisitos de tiempo. Todos los demás podrían ser configurados como subsanables. Pues bien, aunque sea de forma tácita, la jurisprudencia constitucional parece partir del presupuesto de que un requisito procesal puede ser configurado por el legislador como insubsanable, pese a que por naturaleza no lo sea. De este modo, la configuración como insubsanable de un requisito procesal que podría haber sido configurado como subsanable no es sin más inconstitucional, sino que dicha conclusión sólo podrá alcanzarse tras establecer por qué en dicho caso la insubsana-

bilidad resulta desproporcionada. En síntesis, no hay un mandato *ex Constitutione* de subsanabilidad de todo lo subsanable. Si así fuera, aquí se acabaría el problema y habríamos hallado la solución al mismo.

Partiendo de la anterior premisa, cabe formular ulteriores preguntas que están necesitadas de clarificación. Así, cabe plantearse si la subsanabilidad, como elemento del canon de proporcionalidad del requisito procesal y de su interpretación, puede considerarse exigible en mayor medida en aquellos ámbitos en que opera el principio *pro actione* que en aquéllos en que opera el criterio de la mera razonabilidad o no arbitrariedad. Así, por ejemplo, ¿puede considerarse que el derecho a la tutela judicial efectiva impone una menor exigencia de subsanabilidad en los recursos que en la instancia? ¿Podría, por ejemplo, el mismo requisito considerarse subsanable en la instancia e insubsanable en los recursos? La lógica empuja a entender que sí: si lo que hemos llamado criterio *pro actione* o de interpretación más favorable y criterio de mera razonabilidad o no arbitrariedad no son sino las formulaciones máxima y mínima del canon de razonabilidad y proporcionalidad de los requisitos procesales y de su interpretación, y la subsanabilidad se integra en el canon de proporcionalidad, la conclusión obviamente ha de ser que la exigencia de proporcionalidad puede variar de intensidad en un caso y en otro.

Con todo, el problema principal hoy por hoy, dada la falta de recepción generalizada de la técnica de la subsanación en nuestra legislación procesal, es si el derecho a la tutela judicial efectiva impone alguna solución acerca de la subsanabilidad de los requisitos procesales en caso de silencio del legislador al respecto. En un ordenamiento en el que las leyes procesales establecieran en todo caso con claridad qué requisitos son subsanables, en qué momento o hasta qué momento procesal y a través de qué procedimiento, este problema sería menor o residual. En la actualidad, sin embargo, dada la falta de adecuación de muchas de nuestras leyes procesales a la técnica de la subsanación, este problema es capital y cotidiano. Pues bien, cabe afirmar que, aunque tampoco en este caso la jurisprudencia constitucional se haya pronunciado expresamente, la misma parece partir del criterio *favor sanationis*, es decir, en caso de silencio legal, la solución debe ser favorable a la consideración

del requisito como subsanable. No queda claro, sin embargo, si este criterio favorable a la subsanabilidad es aplicable en todo caso o sólo en aquellas facetas del derecho a la tutela judicial efectiva en que rige el criterio *pro actione*. Por lo demás, el Tribunal Constitucional se ha encargado de aclarar que si respecto de determinado requisito procesal se llega a una conclusión favorable a la subsanabilidad, la falta de específica previsión legal en torno al procedimiento subsanatorio no debe ser obstáculo, debiendo los órganos judiciales en tales casos colmar la laguna procedimental. Si éstas son las conclusiones en cuanto al *si* y al *cómo* de la subsanabilidad, menos clara es la cuestión referente al *cuándo*, es decir, el problema de, ante el silencio legal, determinar hasta cuándo es subsanable un requisito procesal.

Finalmente, la delimitación del ámbito de la técnica de la subsanación exige analizar si constitucionalmente cabe establecer alguna modulación a la subsanabilidad en función de cuál sea la conducta de la parte. La cuestión consiste en determinar si la subsanación es una técnica objetiva, que debe estar abierta con independencia de cuál haya sido la conducta de la parte, o si se trata —o, al menos, puede ser configurada sin vulnerar el artículo 24.1 CE— como una técnica subjetiva. En este sentido, la conducta de la parte podría ser relevante en dos aspectos: el primero, la eventual negligencia de la parte en el incumplimiento del requisito procesal; el segundo, el posible abuso de los justiciables a la hora de incumplir requisitos que se consideran subsanables. En este terreno la jurisprudencia constitucional se mueve en la ambigüedad, pues existen tanto sentencias en las que se ha entrado a valorar la conducta de la parte a la hora de estimar o no vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, como sentencias en que el tema ha sido examinado desde un punto de vista estrictamente objetivo y sin referencia alguna a la conducta de la parte. A mi juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva no impone aquí solución alguna, es decir, el legislador es libre para determinar si la subsanabilidad ha de hacerse depender de la conducta de la parte. A falta de expresa previsión legal al respecto, la solución debe variar dependiendo de que la conducta de la parte pueda ser calificada como meramente negligente o como abusiva: en el primer caso, debe jugar el principio *favor sanationis*; en el segundo, sin embargo, el abuso no debe ser permiti-

do, siendo el artículo 11.2 LOPJ fundamento suficiente para que el órgano judicial deniegue motivadamente la posibilidad de subsanación.

VIII — La necesidad de mayor intensidad en el control de la constitucionalidad de los requisitos procesales condicionantes del derecho a una resolución sobre el fondo

Para terminar con las *cuestiones pendientes* relativas al derecho a la tutela judicial efectiva —y sin pretender, ni por lo más remoto, haberlas agotado, sino, muy modestamente, haber apuntado aquéllas de carácter más general—, creo que cabe señalar la necesidad de mayor intensidad en las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva en su primordial faceta de derecho a una resolución de fondo. Esta idea se recogía ya en I. BORRAJO INIESTA, I. DIEZ-PICAZO GIMENEZ y G. FERNANDEZ FARRERES, *El derecho al tutela judicial y el recurso de amparo. Una reflexión sobre la jurisprudencia constitucional*, Madrid, 1995, págs. 41 y ss., donde se decía: «El Tribunal Constitucional ha centrado todos sus esfuerzos, en materia de acceso a la jurisdicción, en controlar decisiones judiciales de inadmisión. Las escasas veces en que ha sido interpelado para juzgar la validez de las leyes que establecen los presupuestos y requisitos de acceso al proceso se ha mostrado extraordinariamente respetuoso con los preceptos vigentes, e incluso huidizo». Y se añadía: «Sin embargo, una actitud más exigente frente al legislador cuando impone requisitos y trámites previos que dificultan o retrasan el acceso a la jurisdicción podría resultar más ajustado al espíritu constitucional que anida en el artículo 24.1 CE, y podría facilitar la resolución de problemas en determinadas áreas».

Lo que late en el fondo de esta cuestión es que mientras el Tribunal Constitucional sí lleva hasta sus últimas consecuencias su doctrina acerca del criterio *pro actione* en la faceta del derecho a una resolución de fondo cuando se enfrenta en sede de recurso de amparo a interpretaciones de preceptos legales realizadas por los Tribunales ordinarios, no lo hace, sin embargo, cuando se trata de juzgar la constitucionalidad de los preceptos legales en

sede de recurso o cuestión de inconstitucionalidad. Ya se ha señalado este fenómeno en las páginas anteriores. Si ahora se reitera es porque el mismo resulta particularmente apreciable en esta faceta del derecho a la tutela judicial efectiva y porque en este ámbito sí que parece necesaria una jurisprudencia más incisiva frente al legislador procesal. Desde que se escribieron las palabras anteriormente transcritas, ha habido dos decisiones que, a mi juicio, ilustran y abonan esta conclusión del exceso de deferencia del Tribunal Constitucional frente al legislador procesal en materia de razonabilidad y proporcionalidad de los requisitos procesales de los que depende la resolución sobre el fondo en la instancia. Se trata de la STC 48/1995, que desestimó una autocuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 45 LPL, y de la STC 76/1996, que desestimó varias cuestiones de inconstitucionalidad sobre el requisito de la comunicación previa establecido en los artículos 57. 2 f) LJCA y 110.3 LRJPAC.

IX — El abuso del concepto de indefensión en la regulación legal de la ineficacia de los actos procesales

Para terminar con este somero catálogo de *cuestiones pendientes* quisiera hacer una breve reflexión sobre la prohibición de indefensión. En mi opinión, la gran cuestión pendiente en torno a la idea de indefensión no se encuentra principalmente en la elaboración del concepto y utilización del mismo por parte de la jurisprudencia constitucional. Sin duda en este terreno queda camino por recorrer. Aspectos como el de si la indefensión se aprecia en cada instancia o si la indefensión padecida en una instancia puede ser sanada en una instancia ulterior, el de cuál es el grado de diligencia exigible al justiciable para considerar que la indefensión no le es imputable o, en fin, el de la formulación del juicio de incidencia de la falta de defensa padecida en la decisión definitiva del proceso, constituyen todavía hoy puntos necesitados de reflexión y aclaración. No obstante, creo que el concepto de indefensión construido por la jurisprudencia constitucional, dentro de su inevitable generalidad, ha adquirido un aceptable grado de precisión técnica. En suma, el contenido del derecho fundamental a no padecer indefensión ha sido suficientemente

delimitado por la jurisprudencia constitucional, sin perjuicio de la apuntada necesidad de reflexión y aclaración de ciertos aspectos.

A mi juicio, el principal problema y, por tanto, la cuestión pendiente que plantea el concepto de indefensión es otro y no se plantea en el ámbito de la jurisprudencia constitucional, sino en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. El problema puede sintetizarse diciendo que el legislador procesal ha abusado del concepto de indefensión a la hora de regular la ineficacia de los actos procesales. Veamos el porqué de esta afirmación.

El hecho de que el artículo 24.1 CE consagre el derecho fundamental a no padecer indefensión no obliga al legislador procesal a utilizar el concepto de indefensión en las leyes procesales. Obviamente la vulneración en cualquier proceso del derecho a no padecer indefensión debe traer consigo, como la de cualquier otro derecho fundamental, alguna sanción de ineficacia del acto vulnerador. Ahora bien, aunque resulte conveniente, no resulta absolutamente necesario que la ley procesal especifique que los actos vulneradores de derechos fundamentales son nulos o anulables. Si hay una nulidad *implícita* por antonomasia es la de los actos vulneradores de derechos fundamentales. De hecho, los artículos 238 y ss. LOPJ no especifican que los actos procesales vulneradores de derechos fundamentales sean nulos de pleno derecho, limitándose a especificar dicha sanción de nulidad para los supuestos de indefensión. Así pues, queda claro que la utilización del concepto de indefensión a la hora de proceder a la regulación legal de la ineficacia de los actos procesales no es imprescindible y, desde luego, no es algo que el artículo 24.1 CE imponga; aunque desde luego lo que dicho artículo sí impone —como, por lo demás, todos los que consagran derechos fundamentales y no sólo el que consagra la prohibición de indefensión— es que los actos vulneradores de derechos fundamentales lleven anudada alguna sanción de ineficacia —aunque puede tratarse de una nulidad implícita, esto es, no expresamente tipificada por la ley—, porque no anudar algún tipo de ineficacia al acto vulnerador de derechos fundamentales sería tanto como legitimar su vulneración.

Dicho esto, que la utilización del término indefensión no sea imprescindible, tampoco significa que sea desaconsejable. Todo régimen jurídico de ineficacia de actos jurídicos —y, por tanto, también el de los actos procesa-

les— se compone de nulidades *explícitas* —las que están expresamente tipificadas por la ley— y de nulidades *implícitas* —las que, salvo en aquellos ámbitos en que rija un estricto principio de tipificación legal, sean deducibles a la luz de principios del ordenamiento—, y, entre las nulidades explícitas, se compondrá de nulidades *específicas* o *ad hoc* y de nulidades *genéricas* aplicables a una generalidad de supuestos. Entre estas últimas, además, puede haber una causa o motivo de ineficacia que actúe como norma residual o cláusula de cierre del sistema. En el caso de la regulación de la ineficacia de los actos procesales, posiblemente resulta razonable que dicha cláusula residual de ineficacia de los actos procesales no sea la mera infracción de la norma procesal. En este sentido, puede considerarse aceptable, en principio, que la norma de cierre del sistema de nulidades procesales se centre en el concepto de indefensión. Ahora bien, el problema es que el motivo residual o de cierre del sistema se convierta en el motivo principal y casi único de ineficacia de los actos procesales. Para que la utilización del concepto de indefensión como cláusula de cierre del sistema de nulidades procesales sea realmente razonable y aceptable debe tenerse en cuenta: 1.º que el concepto de indefensión es en ciertos casos inconducente, porque si la indefensión es el resultado perjudicial para los derechos e intereses del justiciable provocado por una ilegítima privación de medios de defensa, hay muchos casos en que la infracción del ordenamiento jurídico procesal se puede haber producido sin que la indefensión se haya causado todavía; y 2.º que hay numerosas infracciones del ordenamiento jurídico procesal, incluso de grave entidad, que por naturaleza no son susceptibles de causar indefensión, sin por ello dejar de ser contrarias a la ley procesal. De este modo, y ésta es a fin de cuentas, *la cuestión pendiente*, la utilización del concepto de indefensión como cláusula genérica y residual de nulidad de los actos procesales sólo resulta aceptable y razonable si la misma se combina con un amplio catálogo de nulidades específicas y de otras nulidades genéricas. En este sentido, nuestras leyes procesales distan de este modelo, porque tanto las nulidades específicas como las nulidades genéricas distintas de la de causar indefensión prácticamente brillan por su ausencia.

Ignacio Díez-Picazo Giménez